

KASBIY STANDARTLARNI ISHLAB CHIQISHDA KASBIY FAOLIYAT TURINI FUNKSIONAL TAHLIL QILISH

Opayev Asan Aymanovich

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti yuristkonsulti

E-mail: a.opayev@mmtri.uz

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida kasbiy standartlarni ishlab chiqishda kasbiy faoliyat turinig funksional tahlili zarurati va ahamiyati yoritilgan bo‘lib, tahlilni o‘tkazish bo‘yicha nazariy va amaliy ko‘rsatmalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy standart, funksional tahlil, faoliyat sohasi, kasbiy faoliyat turi, ko‘nikma, bilim.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Аннотация. Данная исследовательская работа освещена на необходимость и значение функционального анализа вида профессиональной деятельности при разработке профессиональных стандартов и представлены теоретические и практические указания по проведению функционального анализа.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, функциональный анализ, сфера деятельности, вид профессиональной деятельности, навык, знание.

FUNCTIONAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY TYPES IN DEVELOPING OCCUPATIONAL STANDARDS

Abstract. This research work elucidates the necessity and significance of functional analysis of professional activity types in developing occupational standards, and provides theoretical and practical guidelines for conducting such analysis.

Keywords: occupational standards, functional analysis, field of activity, type of professional activity, skills, knowledge.

Kasbiy standart xodimning muayyan kasbiy faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur bo‘lgan va mehnat mazmuni hamda sifatiga qo‘yiladigan talablarni ifodalovchi malaka xususiyatlarini o‘z ichiga oladi.

Mehnat mazmuni va sifatiga qo‘yiladigan talablarni tavsiflash uchun kasbiy faoliyatining tizimli tahlilini o‘tkazish lozim. Buning natijasida mehnat vazifalari va funksiyalarining ro‘yxati (funksional xarita) va ularning mazmuni shakllanadi.

Kasbiy faoliyat tahlili tarmoq kasbiy hamjamiyatining umumlashgan fikrini aks ettirish maqsadida korxonalarining reprezentativ (vakolatli) tanlanmasini qamrab olishi, shuningdek, kasbiy standartlarning 5 yillik istiqbolga ega hayotiylik davrini va ularning xalqaro miqyosda taqqoslanishini ta‘minlash uchun tarmoq, milliy va xalqaro rivojlanish yo‘nalishlari hamda tendensiyalarini hisobga olishi zarur.

Kasbiy standartlarni ishlab chiqish – keng qamrovli jarayon bo‘lib, nafaqat tashabbuskor, balki samarali ishlab chiquvchilar jamoasini ham talab etadi. Bu jamoada ushbu faoliyatning barcha yo‘nalishlarini muvofiqlashtiruvchi mas‘ul tashkilot bo‘lishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-

345-son qaroriga muvofiq kasbiy standartlarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha tarmoq kengashlarining asosiy vazifasi sifatida belgilangan.

Mazkur qarorga muvofiq kasbiy standartlarni ishlab chiqishga mas'ul tarmoq kengashlari hisoblanadi, ammo biz yuqorida kasbiy standart ishlab chiqish jarayonining barcha yo'nalishlarini muvofiqlashtiruvchi mas'ul tashkilot deb urg'u berganimiz bevosita tarmoq kengashi yoki korxonatashkilot ham bo'lishi mumkin. Jahon tajribasida kasbiy standartlarning faqat davlat organlari va idoralari tomonidan emas, bevosita ish beruvchi korxonatashkilot tomonidan ham ishlab chiqilishi samarali ekanligi isbotlangan.

Kasbiy standartlarni ishlab chiqish to'g'risida qaror qabul qilishda, ishlab chiquvchilar quyidagi jihatlar bo'yicha o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholashlari lozim:

- ma'lumotlarning representativligini va ishonchliligini ta'minlash, ya'ni kasbiy standartlarda mazkur faoliyat turidagi ish beruvchilarning kelishilgan fikrlarini aks ettirish;
- tarmoq va kasbiy faoliyat turini rivojlantirishning dasturiy hujjatlari va statistik ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- ish beruvchilar birlashmalari va kasbiy uyushmalar shuningdek soha mutaxassislarini jalb etish;
- so'rovlar o'tkazish uchun korxonalarga kirish;
- kasbiy faoliyatning ushbu turida xorijiy axborot manbalaridan foydalanish imkoniyati.

Kasbiy standartlarni ishlab chiqishdan oldin iqtisodiyotning tegishli sohasi va mazkur soha qamrovidagi faoliyat turlari to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lish zarur. Bunday tahlil keyingi tadqiqotning ko'lami, faoliyat turlarining xilma-xilligi va chegaralarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning mustahkam asosini ta'minlashdan tashqari, tahlil standartlarni ishlab chiquvchilarga quyidagi imkoniyatlarni ham beradi:

- kasbiy standartlarni ishlab chiqish, muhokama qilish va keyinchalik takomillashtirish jarayonida ishtirok etish uchun ish beruvchilarning representativ (vakolatli) tanlanmasini aniqlash;
- kasbiy standartlarni ishlab chiqish va muhokama qilish jarayonidagi asosiy manfaatdor tomonlarni belgilash.

Soha yoki kasbiy faoliyat turini har tomonlama tahlil qilish mas'uliyatli va keng qamrovli jarayondir. Shu sababli kasbiy standartlarni ishlab chiqishda mazkur bosqichni rejalashtirish ahamiyatli hisoblanadi.

Mutaxassislar shubhasiz axborot cheklovlari kabi qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, jumladan, tarmoq tahlilining ayrim qismlarini ishonchli tarzda yoritib berish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shunday bo'lsa-da, tahliliy faoliyatni muntazam ravishda olib borish va mavjud bo'shliqlarni izchil to'ldirib borish tavsiya etiladi.

Tahlil ishchi guruh va mas'ul tashkilot tomonidan hamkorlikda olib boriladi. Ushbu ishga mehnat bozori va uning o'rganilayotgan segmenti bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lgan tadqiqotchilar, ekspertlar va maslahatchilar jalb qilinishi mumkin.

Tahlil uchun barcha mavjud ochiq axborot manbalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bularga statistik ma'lumotlar, mehnat bozori monitoringi natijalari, tarmoqni rivojlantirish strategiyalari va dasturlari, rasmiy intervyular hamda xorijiy manbalar kiradi.

Tahlil usullari elektron manbalarni qayta ishlash, mutaxassislar bilan konsultatsiya, fokus-guruhlar tashkil etish va shu kabilardan iborat bo'lgan muhim o'rganishlarni o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin.

Tahliliy ishlar natijalari hisobot ko'rinishida rasmiylashtiriladi va mazkur hisobot kasbiy standartga ilova sifatida qo'shilishi mumkin.

Quyida soha tahlilini o'tkazish tartibi va hisobot mazmuni bo'yicha tushuntirishlar keltirilgan.

Soha/kasbiy faoliyat turi tahlili

Soha (iqtisodiy faoliyat turi) hamda kasbiy faoliyat turining holati va rivojlanish istiqbollarini tahlil qilish (keyingi o'rinlarda soha tahlili) – kasbiy standartni ishlab chiqishning boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi.

Tahlil jarayonida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlar ishlab chiqiladi:

- sohaning hajmi va yo'nalishi (bandlik darajasi, tashkilotlar soni, ularning hajmi va hokazo);
- ish beruvchilar va xodimlarning tarkibiy qismlarga (quyi soha, kasb guruhlar va hududlar) ko'ra taqsimlanishi.

Rivojlanish va o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari hamda ularni harakatlantiruvchi omillar. Rivojlanish istiqbollari bilan bog'liq bandlik tuzilmasida kutilayotgan muhim o'zgarishlar (milliy va tarmoq dasturlari hamda rivojlanish strategiyalari ma'lumotlari):

- texnologiyalarda prognoz qilinayotgan o'zgarishlar;
- normativ-huquqiy asosda kutilayotgan o'zgarishlar;
- mehnatni tashkil etishda prognoz qilinayotgan o'zgarishlar;
- kasbiy faoliyatning yirik guruhlar bo'yicha eng keng tarqalgan kasb nomlari va har biri uchun rasmiy malaka talablari, shuningdek, har bir kasb bo'yicha rasmiy malakalar mavjudligi to'g'risidagi statistik ma'lumotlar;
- ushbu kasbiy faoliyat turida kadrlarga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblik mavjudligi yoki yo'qligi, shuningdek, ishsizlik bo'yicha ma'lumotlar;
- Turdosh mehnat vazifalarini aniqlash maqsadida coha yoki kasbiy faoliyat turining boshqa sohalar bilan aloqalari. Masalan, gaz sanoati qurilish, muhandislik, telekommunikatsiya, savdo, transport va boshqa sohalar bilan chambarchas bog'liq. Haydovchi yoki rahbar kabi mutaxassislarni o'rganilayotgan sohadan ancha uzoqda ham uchratish mumkin;
- mazkur kasbiy faoliyat turida tashkiliy va lavozim pog'onalarining turli bosqichlaridagi xodimlarning kasbiy rivojlanish imkoniyatlari hamda ularning karyerada yuksalishining yo'nalishlari.

Soha tahlili milliy va xalqaro rivojlanish istiqbollarini hisobga olishi lozim. Xalqaro jihat global miqyosda ushbu kasbiy faoliyat turining raqobatbardoshligi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega, chunki kelajakda uning mazmunini o'zgartirishi mumkin bo'lgan bilim va texnologiyalarning o'zaro ta'siri mavjud.

Kasbiy standartlarning kamida 5 yillik muddatga mo'ljallangan hayotiy siklini ta'minlash uchun rivojlanish istiqbollarini inobatga olish muhim hisoblanadi.

Keng qamrovli kasbiy faoliyat turlari mavjud bo'lgan holatlarda, kasbiy faoliyatning alohida kichik (quyi) turlarini tahlil qilish mumkin.

Yana bir bor ta'kidlash joizki, kasbiy standartlar nafaqat ishlab chiqilayotgan paytda dolzarb bo'lishi, balki yaqin kelajakda kutilayotgan o'zgarishlarni ham inobatga olishi lozim.

Ushbu bosqichning asosiy ishtirokchilari ishchi guruh a'zolari hisoblanadi.

Mas'ul tashkilot funksional xarita va so'rovnomalarni ishlab chiqish bo'yicha ishlarni muvofiqlashtiradi, korxonalarda so'rov o'tkazilishini tashkil etadi hamda ish reja-jadvalining bajarilishini nazorat qiladi.

Ushbu bosqich doirasida ishchi guruh quyidagi vazifalarni bajaradi:

- korxonalarda so'rovnoma o'tkazish uchun zarur bo'lgan funksional xarita va mehnat funksiyalari mazmuni loyihasini ishlab chiqish;
- tarmoqdagi korxonalarda so'rovnoma o'tkazish uchun savolnoma (anketa) tayyorlash;
- korxonalarda so'rovnoma o'tkazish (so'rovnoma intervyu doirasida yuzma-yuz o'tkaziladi);
- muayyan kasbiy faoliyat turida kasbiy standartlar loyihasini ishlab chiqish uchun so'rovnoma natijalarini umumlashtirish va qo'shimcha manbalarni o'rganish.

Kasbiy faoliyat turining funksional xaritasini loyihalash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ushbu kasbiy faoliyat turining maqsadini belgilash;
- mehnat vazifalarni belgilash;
- har bir mehnat vazifasiga kiruvchi aniq mehnat funksiyalari to'plamini aniqlash.

Funksional xaritani loyihalash jarayonida kasbiy faoliyat turi o'ziga xos tarzda bo'linib boradi. Kasbiy faoliyatning ayrim turlarida ikki-uch darajali bo'linish yetarli bo'lishi mumkin, boshqa murakkab funksiyalar majmuasiga ega bo'lgan turlarda esa to'rt yoki besh darajali bo'linish talab etiladi.

Funksional xarita loyihalashning mantig'i ishlab chiqarish jarayonining mantig'iga muvofiq bo'lishi lozim (jarayon ketma-ketligi). Aniqlangan mehnat vazifalari va funksiyalari to'plami bir tomondan kasbiy faoliyat turining chegaralarini belgilasa, ikkinchi tomondan boshqa kasbiy faoliyat turlari bilan umumiy bo'lgan va mazmuni boshqa kasbiy standartlardan olinishi mumkin bo'lgan vazifa va funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Ushbu kasbiy faoliyat turining samaradorligi va unumdorligi uchun zarur va yetarli deb hisoblanib, saralab olingan mehnat vazifalari/funksiyalari guruhlariga ajratiladi hamda turli malaka darajalaridagi ishchi-xodimlarning kasblari/lavozimlari/pozitsiyalari bilan o'zaro munosabati aniqlanadi va bog'lanadi. Bu usulning boshqa usullardan asosiy farqi aynan shunda namoyon bo'ladi (masalan, lavozim majburiyatlari va vazifalarini tavsiflash usuli yoki Dacum usuli kabi).

Funksional xaritani loyihalashda quyidagi ta'riflash modellari tavsiya etiladi:

1) turli bosqichlarni ajratadigan va ularning ketma-ketligini ifodalovchi chiziqli model, masalan, "loyiha" – "qurilish";

2) bosqichlarga ajratuvchi, lekin ularni boshlanishiga qaytaruvchi siklik model, masalan, "reja"–"amalga oshirish"–"rejani qayta ko'rib chiqish";

3) jarayonlarni turlarga ajratauvchi jarayon modeli, masalan, "pishirish", "qaynatish" va "qovurish";

4) jarayonni turli xil mahsulot turlariga ajratuvchi mahsulot modeli, masalan, turli xil konstruksiyalarni loyihalash yoki turli xil detallarni ishlab chiqarish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror (PQ-345, 30.09.2024).

2. Kasbiy standartlarni ishlab chiqish va takomillashtirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar: A.A.Opayev, A.O.Uzakbayev, F.M.Allayorov, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi "Intellektual mulk markazi" davlat muassasasi №008778.
3. Концепция формирования профессиональных стандартов в области бухгалтерского учета и аудита // Учет. Булыга Р.П. 2015. № 3. С. 75-81.
4. Методические аспекты актуализации профстандарта «Специалист по управлению персоналом. Чуланова О. Л., Борисенко Н. С. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в россии Том 6 № 2 , 2017
5. Методические рекомендации по разработке оценочных материалов для экспертного оценивания компетенций, заявленных в профессиональных стандартах / Федотова В.В., Шиняевская С.И., Пуртова Н.В. С. 107.
6. Отраслевая квалификационная база Республики Узбекистан об информационно-коммуникационных технологиях, Ташкент 2019
7. Методические рекомендации по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов / Career enbek. Астана 2024
8. Профессиональные стандарты. Всё обо всём. Касьянова Г.Ю. 2020
9. Профессиональный стандарт: от «чтения» к применению: методические указания / Г.А. Зайцева, Е.Н. Сочнева, Е.Ю. Исаева; ККЦПиРК. – Красноярск: ККЦПиРК, — 2019. – 41 с
10. Профессиональный стандарт «Руководитель организации» Ответственна организация-разработчик АНО «Национальный центр сертификации управляющих»
11. Профессиональные стандарты. Рекомендации по разработке.-Москва 2013 г.